

ISHLAB CHIQUARISH XAVFLARI VA ULARNING OLDINI OLISH MUAMMOLARI

Narziyev Shovkiddin Murtozayevich
Toshkent davlat texnika universiteti,
“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasida
professori v.b. t.f.b.f.d.(Ph.D), dotsent.

Hozirgi bozor sharoitlari, ishlab chiqarish jarayonlari tashqi muhitida yuzaga keladigan xatarlarning oshishi - bularning barchasi xatarlarni baholash va boshqarishning mavjud usullarining samaradorligi to'g'risida o'ylashga majbur qiladi. Korxonalarining asosiy xavflarni oldindan ko'ra bilmasligi va shunga mos ravishda ularni minimallashtirish va bartaraf etish choralarini ko'rishga qodir emasligi tavakkalchiliklarni boshqarish va boshqarish tizimini modernizatsiya qilish zarurati paydo bo'lishining asosiy sababi hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, xavflarni samarali boshqarish bu xavfni o'z vaqtida aniqlash, xavfning yuzaga kelish ehtimolini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaqtni tezkor aniqlash va salbiy voqea sodir bo'lgan taqdirda kutilgan zararni hisoblashdir[1,2].

Endi biz sanoat bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish xavflarining uchta asosiy turini ajratishimiz mumkin:

- ishlab chiqarish hajmi bo'yicha belgilangan rejani bajarmaganlik;
- bevosita ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan ishchilarning shikastlanishi va sog'lig'ining yomonlashishi;
- atrof-muhitning ifloslanishi va ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq bo'lmagan atrofdagi aholiga zarar etkazishi.

Yuqorida keltirilgan ishlab chiqarish xavflarining har bir turi o'ziga xos xavf tug'diruvchi omillarga ega. Boshqacha qilib aytganda, bu korxonalarda ushbu turdagi xatarlarning paydo bo'lishiga har tomonlama ta'sir qiluvchi omillardir[3]. Ishlab chiqarish xavfini keltirib chiqaradigan asosiy omillar orasida quyidagilarni ta'kidlash kerak:

- kadrlar etishmasligi;
- xodimlar samaradorligining past darajasi;
- texnik resurslar samaradorligining past darajasi;
- har xil turdagi materiallar, butlovchi qismlar etkazib berishda beqarorlik;
- zararli ishlab chiqarishning yuqori darajasi;
- atrof-muhit ifloslanishining chegarasidan oshib ketganda.

Ishlab chiqarish xavfini keltirib chiqaradigan omillar dinamikasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar mavjud. Bunday holda, bir nechta muhim ko'rsatkichlar mavjud:

- texnik resurslarning samaradorligi;
- ishchi kuchi taklifi koeffitsienti;
- ishlab chiqarish xavfli omili.

1-jadval.

Mehnat resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar.

Mehnatga ta'sir qiluvchi omillar	Salbiy namoyon
Xodimlarning motivatsiyasi	- xodimlarning yuqori aylanmasi; - kasbiy o'sishga qiziqish yo'qligi; - ish samaradorligining past natijalari;

Xodimlarning xususiyatlari	- kelishilgan guruh ishining yo'qligi; - ziddiyatli vaziyatlarning paydo bo'lishi;
Ishchilar uchun ish sharoitlari	- ishlash darajasini pasaytirish; - xodimlarning sog'lig'ining yomonlashishi; - ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishi;
Malaka oshirish	- kasbiy o'sishning etishmasligi;

Xavfni oldini olish choralari va xavflarni rivojlanish ehtimolini baholashda xavflarni dastlabki tahlilini o'tkazish orqali aniqlangan xavflar turlari va xususiyatlariga asoslanib, shuningdek xavfsizlik to'g'risidagi hisobotda sanoat moslamasi to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalangan holda, texnik tizimda xavfning rivojlanishini baholash mumkin[1,4]. Bunday baholashni o'tkazish uchun siz ushbu qo'llanmaning tegishli bo'limlarida keltirilgan usullar to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishingiz kerak.

Qo'shimcha ma'lumot sifatida, xavfni aniqlashga ushbu korxonada va shunga o'xshash boshqa ishlab chiqarishda sodir bo'lgan o'xshash tizimlarning ishdan chiqish holatlari va avariyaalar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilishi kerak[5].

Xavf-xatarlarni tahlil qilish va xavfli ishlab chiqarish jarayonlarini hujjatlashtirish xavfsizlik hisobotiga kiritilishi mumkin bo'lgan xavfsizlik xususiyatlari uchun ishlatish tavsiya etiladi.

Texnik tizim va umuman korxonaning xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun foydalaniladigan tashkiliy choralar xavfsizlikni umumiy baholashda hisobga olingan muhim omil hisoblanadi. Bular quyidagi masalalar bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

- a) texnik xizmat ko'rsatish va tekshirish jadvali;
- b) xodimlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanmalar;
- c) texnik tizimlar va korxonalar xavfsizligi uchun javobgarlikni taqsimlash;
- d) xavfsizlik protseduralarini amalga oshirish.

Xavf tahlili aniq tahlil metodologiyasi va echilayotgan vazifalarning xususiyatlaridan qat'iy nazar bir qator umumiy qoidalarga ega. Birinchidan, umumiy vazifa xavfning maqbul darajasini, xodimlar, jamoat va atrof-muhitni muhofaza qilish standartlarini aniqlashdir. Ikkinchidan, xavfning maqbul darajasini aniqlash, qoida tariqasida, etarli bo'lmagan yoki tasdiqlanmagan ma'lumotlar sharoitida, ayniqsa yangi texnologik jarayonlar yoki yangi asbob-uskunalar to'g'risida gap ketganda sodir bo'ladi. Uchinchidan, tahlil jarayonida ehtimoliy muammolar katta darajada hal qilinishi kerak, bu esa olingan natijalardagi jiddiy tafovutlarga olib kelishi mumkin. To'rtinchidan, tahlilni muayyan tahlil natijalariga qiziqqan tomonlar o'rtasida murosaga kelish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'p kriteriy muammolarni hal qilish jarayoni sifatida ko'rib chiqish kerak.

Turli faoliyat turlari va xavfli ishlab chiqarish ob'ektining faoliyat bosqichlari uchun xavf tahlili usullarini tanlashga doir tavsiyalar quyida (2-jadval) keltirilgan. 2-jadvalda quyidagi belgilar qo'llanilgan: «0»-eng mos kelmaydigan tahlil usuli; «+»-tavsiya etiladigan usul; «++»-eng mos keladigan usul.

2-jadval.

Shikastlanishga sabab bo'luvchi xavf tahlili usullarini tanlashga doir tavsiyalar.

Usul	Faoliyat turi				
	Joylash-tirish (loyiha oldi ishlar)	Loyihalash	Foydalanishga kiritish /foydalanishdan chiqarish	Foydalanish	Rekonstruksiya
1.«Agar..., nima bo'ladi?» tahlili	0	+	++	++	+
2.Tekshiruv varaqasi usuli	0	+	+	++	+
3.Xavf-xatar va ishlash imkoniyati tahlili	0	++	+	+	++
4.Buzilish turlari va oqibatlar tahlili	0	++	+	+	++
5.Buzilishlar va hodisalar daraxti tahlili	0	++	+	+	++
6.Miqdoriy xavf tahlili	++	++	0	+	++

Texnologik xavfni tahlil qilishning o'ziga xos xususiyati shundaki, u texnik tizimlarning ishlamay qolishi, texnologik jarayonlardagi uzilishlar yoki texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xatolari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni ko'rib chiqadi. Albatta, muammosiz ishlab chiqarish jarayonida odamlarga va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni (zararli yoki zararli moddalarning oqishi yoki oqishi, tozalanmagan oqava suvlar va boshqalar) hisobga olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Texnogen risk va texnik tizimlar ishonchliligi. Darslik/ Narziyev Sh.M. va boshqalar. – T.: “Tafakkur nashriyoti”, 2021. – 200 b.

2. Narziyev S., Asqarov J., Khokimiyatov A. Methodology Of Organization Of The Labor Process And Preservation Of Employees' Health //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 04. – С. 79-84.

3. Нарзиев Ш. М., Ботиров А. Б. Безопасность деятельности человека методы изучения и анализа рисков в трудовом процессе //ТЕСНика. – 2021. – №. 1 (5). – С. 20-26.

4. Нарзиев Ш. М. Саноат корхоналарида меҳнат хавфсизлигини ошириш //Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!. – 2021. – С. 437.

5. Кобулова Н. Ж., Нарзиев Ш. М. Ходимларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш самарадорлигини ошириш йўллари //Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!. – 2021. – С. 485.